

KÁSIBIM MENEN TANÍLDÍM

Xojabaeva Mavlyuda Salamat qızı

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social gumanitar pánleri” kafedrası Muzıkatanıw bólimi 3-kurs studentı

Kamalova Gúlmaryam

Ilimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705204>

Annotaciya. Bul maqalada tanıqlı muzıka iyesi, qosıq hám xalıq saz ásbaplarınıń xalqımız arasında jańrawında, óz úlesin qosıp kiyatırǵan Maqset Doshbaev haqqında maǵlıwmat beriledi. Ol xalqımız arasında keńnen tanılǵan qosıqlardıń keleshek áwlad ushın jetip keliwinde hám ádiwli ustaz, melodist kompozitor, bolıp el súygen insanlardıń biri bolıp esaplaadı.

Tayanış sózler: Mektep, muzıka, rayon, kórik tańlawlar, oqıwshılar, Estrada-vokal, shágirt, muǵallım.

Я ИЗВЕСТНА В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

Аннотация. В статье рассказывается о Максете Досбаеве, известном музыканте, который внес свой вклад в популяризацию народных музыкальных инструментов среди нашего народа. Он стал одним из самых известных в нашей стране мастеров, композиторов, мелодистов.

Ключевые слова: Школа, музыка, районы, конкурсы, ученики, эстрада-вокал, учительница, ученик.

I RECOGNIZED MY PROFESSION

Annotation. This article provides information about the famous musician Makset Doshbayev, who contributed to the popularity of folk music instruments among our people. He was a master of music, a melodist, a composer, and one of the most beloved personalities of the country.

Keywords: School, music, district, preview of the selection, readers, vocal on stage, the Student, teacher

Qaraqalpaqstan respublikasına xızmet kórsetken artist, Qaraqalpaqstan kompozitorlar awqamınıń aǵzası Maqset Doshbaev Xalbay ulı 1959-jılı 6-may kúni Nókis qalasında xızmetker shańaraǵında tuwıladı. Ákesi Xalbay Doshbaev (1926-2001) jıllar aralıǵında Xojeli rayonında jasap Qaraqalpaqstan respublikası avtotransport tarawlarında joqarı lawazımlarda pidakarana jumıs islegen. Anası Shaxodash Aminova (1930-1961) jılı Tórtkúl rayonında dúnyaǵa kelgen. Ómir boyı den sawlıǵına baylanıslı, hesh jerde jumıs islemegen.

Qaraqalpaq eliniń toy hám bayram keshelerinde tanıqlı qosıqlardıń biri bolǵan “Jeńgejan” qosıǵınıń bizge shekem jetip keliwinde M.Doshbaev ornı júdá úlken. Bul insanıń ómir jolına keletin bolsaq ol 1965-jılı orta arnawlı mektepke barǵan. «Bolar bala bes jasınan belgili degenindey» muzıkaǵa hám saz ásbaplarǵa jaslayınan qızıǵıp muzıka mektebine «rubap» qanıygeligine Qurbanbay Nametullaev klasına baradı. Bul dárgayda rubap sirlarin qızıǵıp úyrenip bir qansha bayram kesheleri, kórik tańlawlarǵa qatnasadı. Bilimin elede asırıw ushın 1973-1977-jılı Japaq Shamuratov atındaǵı kórkem óner bilim jurıtına oqıwǵa kiredi. Bul jerde tanıqlı, kóp ǵana shágirtlerdin biri bolǵan ustazlar R.Tareeva, M.Kamalov, N.Muxammeddinov, K.Asqarov, D.Jañabaeva, B.Nadirov, I.Xojametov, K. Ótegenov sıyaqlı ullı insanlardan tálim aladı.

Bul dárgayda tek bir taraw boyınsha emes «estrada vokal» qanıygeliginde de tálim alǵan. Talantlı oqıwshılardıń biri bolıp ózinen kishkene oqıwshı jaslarǵada bilgen bilimlerin úyrete baslaǵan. Sol qatarda oqıp júrip Ótemuratov Ayımxań menen tanıladı. Sol waqıtta M.Doshbaev 4-kurs hám A.Ótemuratova 1-kursta oqıp júrgen waqıtında tanıladı. Hám oqıwın tabıslı tamamlap shańaraq qurıp 3 ul 2 qız ata anası boladı.

Perzentleri: Doshbaev Berdaq (1980) «Dáp qanıygeliginde» oqıǵan házirde isbilermen, Doshbaev Uzaqbergen (1983) «Ózbekstan mámleketlik filarmoniyası filalında» muzıka tarawında jumıs islep atır, Doshbaeva Gúlnara (1985) házirde isbilermen, Doshbaev Qudaybergen (1987) házirde isbilermen, Doshbaeva Dilbar (1989) házirde Keyin ala óz bilimin jetilistiriw maqsetinde Berdaq atındaǵı QMU ǵa “geografiya” fakultetine sırtqı tálim jónelisinde oqıydı. Jánede Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika instutında “Muzikalıq tálim” bólimin tamamladı.

1975-95-jıllarda Qaraqalpaqstan teleradio kompaniyası qasındaǵı xalıq sazları orkestrinde joqarı kotegoriyalı sázende hám jeke qosıq atqarıwshı bolıp jumıs isleydi. 1988-90-jıllarda qosıqshı hám sázendeshilik menen bir qatarda joqarı keńestiń (raxbariyatıń) tapsırması boyınsha qosıq vokal ustazı (pedagog) lawazımı júkletiledi. Ol bul qanıygelikti jaqsı alıp barıp kóplegen atqarıwshılardı qosıqshılıq sirlarin úyretedi.

M.Doshbaev Qaraqalpaqstan radiosındaǵı “Altın fond” ına qosıqshılar hám atqarıwshılardı jazdırıp radio esitiriwdń rawajlanıwına óz úlesin qosqan. Olar atqarǵan qosıqlar; «Pashshayı kóyleǵın», «Jeńgejan» xalıq qosıǵı M.Doshbaev naması, «Tek, súyemen sen janandı» A.Xalimov naması, T.Seytjanov sózi, «Ómirimniń quyashı bol..» Ğ.Seytnazarov sózi R.Sultanov naması, «Laylim» Q.Dosanov sózi R.Sultanov naması, « Sen maǵan súyemen dep ediń» X.Dawletnazarov sózi, Q.Tólegenov naması, «Ketpe meniń qasımnan» J.Izbasqanov sózi, M.Doshbaev naması, «Shaydaxan» J.Aymurzaev sózi, D.Jañabaeva naması, « Umitpa gózzal» Q.Hilalov sózi, A.Sultanov naması h.t.b.

1994-jılı 8-sentyabrde Ózbekstan respublikası «Ekosan» qorı Qaraqalpaqstan bóliminiń qollap quwatlawı menen tikkeley M.Doshbaev baslamsı menen respublikamızda qosıqshı atqarıwshılar arasında birinshi márte paytaxtıımızdaǵı teatrda bolıp ótken eki saatlıq qayır saqwatlıq koncertinde bolıp ótedi. Házirgi kúnge kelip kompozitor sıpatında 50 den aslam namaları bar. Mısalı; «Qaraqalpaqstanım» X.Ubiniyazov sózi, «Senlikten janım» N.Tóreshova sózi, «Shıraylı qız» A.Tajimuratov sózi, «Bolmasa» Maqtumqulı sózi, « Jeńgejan» Xalıq sózi, «Báhar hám sen» X.Dawletnazarov sózi h.t.b. Bul nama qosıqları ataqlı saxna sheberleri G.Sırımбетова, G.Doshumova, X.Allayarov, B.Karimova M.Matekobalar atqarıp óz repertuarlarınan orın alǵan. M.Doshbaev házirde Nókis qániyelestirilgen mádeniyat mektebinde ádiwli ustaz bolıp jumıs islep atır. Keleshek áwladqa óz bilimlerin beriwde sharshamawın, talmawın hám qaraqalpaq xalıq qosıqlarının jańray briwinde, hám aldıdaǵı jumıslarını tasqın tabıslar tilep qalamız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Kamalova G. JAMIL CHARHEMOVTIŃ “POPURRI” SHÍĜARMASINIŃ ÓZGESHELIGI //Вестник музыки и искусства. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 52-57.
2. Kamalova. G. &Xojabaeva. M. (2025). ShARAPADDIN PAXRATDINOVDÓRETIWSHILGINDE “GÚLDÁSTE” QOSÍĜI ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ|Выпуск журнала №-61|Часть-2
3. Kamalova G. Xojabaeva Mavlyuda Salamat qızı KÁSIBIMNEN KAMAL TAPTÍM

4. 2025 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ| Выпуск журнала
5. Kamalova, G., & Dauletbaeva, G. (2024). DUWTAR SAZ ÁSBABÍN ZAMANAGÓYLESTIRIWDIŃ ÁHMIYETI. Вестник музыки и искусства, 1(4), 89–94. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/231>
6. Kamalova G. QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D. Djańabaeva dóretiwshilik jolı) //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2.